

УДК 611.019: 616.711-007.55

СТРОЕНИЕ СЕРДЦА ЧЕЛОВЕКА**U. M. Ismoilov**<https://orcid.org/0009-0009-0166-1103>

Osiyo Xalqaro Universiteti, Klinik fanlar kafedrası, Buxoro, O'zbekiston.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15692997>

Аннотация. Сердце человека располагается в грудной клетке, ориентировочно в центре с небольшим смещением влево. Представляет собой полый мышечный орган.

Снаружи окружено оболочкой – перикардом (околосердечной сумкой). Между сердцем и околосердечной сумкой находится жидкость, увлажняющая сердце и уменьшающая трение при его сокращениях.

Ключевые слова: сердца, кров, миокард, импуль, мотор, пульс, диастола, систола, секунд, ткани.

THE STRUCTURE OF THE HUMAN HEART

Abstract. The human heart is located in the chest, approximately in the center with a slight shift to the left. It is a hollow muscular organ. It is surrounded from the outside by a shell – the pericardium (pericardial sac). There is a liquid between the heart and the pericardial sac that moisturizes the heart and reduces friction during its contractions.

Keywords: hearts, blood, myocardium, pulse, motor, pulse, diastole, systole, seconds, tissues.

INSON YURAGINING TUZILISHI

Annotatsiya. Inson yuragi ko'krak qafasida, taxminan markazda chap tomonga ozgina siljish bilan joylashgan. Bu ichi bo'sh mushak organidir. Tashqi tomondan perikard qobig'i (perikardial sumka) bilan o'ralgan. Yurak va perikardial sumka o'rtasida yurakni namlaydigan va qisqarganda ishqalanishni kamaytiradigan suyuqlik mavjud.

Kalit so'zlar: yurak, boshpana, miokard, impul, motor, puls, diastol, sistol, soniya, to'qimalar.

1. Введение Сердце разделено на четыре камеры: две правые – правое предсердие и правый желудочек, и две левые – левое предсердие и левый желудочек. В норме правая и левая половины сердца между собой не сообщаются. При врожденных пороках в межпредсердной и межжелудочковой перегородках могут сохраняться отверстия, через которые кровь попадает из одной половины сердца в другую. Предсердия и желудочки соединяются между собой отверстиями.

По краям отверстий располагаются створчатые клапаны сердца: справа – трехстворчатый, слева – двустворчатый, или митральный. Двустворчатый и трехстворчатый клапаны обеспечивают ток крови в одном направлении – из предсердий в желудочки. Между левым желудочком и отходящей от него аортой, а также между правым желудочком и отходящей от него легочной артерией тоже имеются клапаны. Из-за формы створок они названы полулунными. Каждый полулунный клапан состоит из трех листков, напоминающих кармашки. Свободным краем кармашки обращены в просвет сосудов.

Полулунные клапаны обеспечивают ток крови только в одном направлении – из желудочков в аорту и легочную артерию.

Работа сердца включает две фазы: сокращение (систола) и расслабление (диастола). Сердечный цикл состоит из сокращения предсердий, сокращения желудочков и последующего расслабления предсердий и желудочков. Сокращение предсердий длится 0,1 сек, сокращение желудочков – 0,3 сек.

2. Материалы и методы исследования

Во время диастолы: левое предсердие наполняется кровью, через митральное отверстие кровь перетекает в левый желудочек, во время сокращения левого желудочка кровь выталкивается через аортальный клапан, попадает в аорту и разносится по всем органам. В органах происходит передача кислорода тканям организма, для их питания.

Далее кровь по венам собирается в правое предсердие, через трикуспидальный клапан попадает в правый желудочек.

- **Во время систолы желудочков:** венозная кровь выталкивается в легочную артерию и попадает в сосуды легких. В легких кровь оксигенируется, то есть насыщается кислородом. Насыщенная кислородом кровь через легочные вены собирается в левое предсердие.

Ритмичное, постоянное чередование фаз систолы и диастолы, необходимое для нормальной работы, обеспечивается возникновением и проведением электрического импульса по системе особых клеток – по узлам и волокнам проводящей системы сердца. Импульсы возникают вначале в самом верхнем, так называемом, синусовом узле, который располагается в правом предсердии, далее проходят ко второму, атрио-вентрикулярному узлу, а от него – по более тонким волокнам (ножкам пучка Гиса) – к мышце правого и левого желудочков, вызывая сокращение всей их мускулатуры.

Самому сердцу, как и любому другому органу для питания и нормальной деятельности требуется кислород. К сердечной мышце он доставляется по собственным сосудам сердца – коронарным. Иногда эти артерии называют венечными.

Коронарные сосуды отходят от основания аорты. Делятся на правую коронарную артерию и левую коронарную артерию. Левая коронарная артерия в свою очередь разделяется на переднюю межжелудочковую и огибающую артерии. Правая коронарная артерия кровоснабжает стенки правого предсердия и желудочка, заднюю часть межжелудочковой перегородки и заднюю стенку левого желудочка, синусовый и атриовентрикулярный узел. Левая коронарная артерия снабжает кровью переднюю часть межжелудочковой перегородки, переднюю и боковую стенки левого желудочка, левое предсердие.

Пульс – это колебания артериальной стенки, возникающие при каждом сокращении сердца.

Движение крови по сосудам зависит от создаваемого сердцем давления в момент выброса крови и сопротивления стенок сосудов току крови. Давление в аорте в момент сокращения желудочков сердца является максимальным, и называется систолическим. Во время расслабления в левом желудочке сохраняется остаточное давление, которое называется диастолическим. На величину кровяного давления влияют просвет кровеносных сосудов, вязкость крови, количество циркулирующей в сосудах крови. По мере удаления от сердца давление крови уменьшается и становится наименьшим в венах.

Разность между высоким давлением крови в аорте и низким давлением в полых венах обеспечивает непрерывный ток крови по сосудам.

Сердце — это «мотор», центр и святая святых человеческого тела. Его воспевали великие поэты, изучали лучшие научные умы. Сегодня наука знает о сердце почти все. Но даже ведущие кардиологи мира не перестают удивляться совершенству его работы.

Физиологические свойства сердца по истине впечатляют. Оно способно ритмично сокращаться без влияния внешних раздражителей. Импульсы возникают в самом органе! Это явление называется автоматизмом сердца. При действии на него электрических, химических и других раздражителей, происходит возбуждение сердечной мышцы (миокарда) и, как следствие, ее сокращение. В периоды возбуждения и сокращения сердце становится не чем иным, как электрогенератором: ткани человеческого тела, обладая высокой проводимостью, позволяют регистрировать электрические потенциалы. Их запись осуществляется с помощью электрокардиографии (ЭКГ) — самого распространенного и доступного метода диагностики работы сердца.

3. Заключение

С анатомической точки зрения, сердце – это полый мышечный орган. Главная его функция – обеспечивать бесперебойный ток крови по сосудам и, соответственно, кровоснабжение всех органов и систем тела человека. Задача эта сложна и требует невероятной выносливости. Несмотря на свой небольшой размер, сердце ею обладает.

Всего лишь за одну минуту оно перекачивает пять-шесть литров крови. А в экстремальных условиях при сильных нагрузках за 60 секунд оно способно выдержать нагрузку в 30 литров!

REFERENCES

1. Di Felice F, Zaina F, Donzelli S, Negrini S. The Natural History of Idiopathic Scoliosis During Growth: A Meta-Analysis. // *Am J Phys Med Rehabil.* 2018 May; 97(5): 346-356.
2. Menon, K.V., D. Kumar, and T. Thomas, Experiments with a novel content-based image retrieval software: can we eliminate classification systems in adolescent idiopathic scoliosis? *Global Spine J*, 2014. 4(1): p. 13-20.
3. Maja Fadzan, Josette Bettany-Saltikov. Etiological Theories of Adolescent Idiopathic Scoliosis: Past and Present. // *Open Orthop J.* 2017; 11: 1466–1489. doi: 10.2174/1874325001711011466